

Mary Buckland e a geociências no século XIX

Mary Buckland and Geosciences in the 19th Century

Manuella Tonhi Bueno de Oliveira¹, Waldir Stefano²

Resumo: Mary Buckland (1797 – 1857) destacou-se por suas ilustrações em geociências, ilustrando um caso interessante de mulher na ciência no século XIX. Além disso fez contribuições na mesma área com suas observações de campo, não permanecendo somente como auxiliar do seu marido William Buckland. (1784 – 1856) Este trabalho traz a tradução de uma correspondência de um importante geólogo, Roderick Murchison (1792 – 1871) para ela, mostrando a consideração que alguns tinham com ela. Outrossim, alguns desenhos que ainda não foram publicados estão presentes neste material.

Palavras-chave: Mary Buckland; geociências; mulheres na ciência.

Abstract: Mary Buckland (1797 – 1857) stood out for her illustrations in geosciences, exemplifying an interesting case of women in science in the 19th century. In addition, she made contributions in the same area with her field observations, not only remaining as an assistant to her husband William Buckland. (1784 – 1856) This work presents the translation of a correspondence from an important geologist, Roderick Murchison (1792 – 1871) to her, showing the consideration that some had for her. Furthermore, some drawings that have not yet been published are present in this material.

Keywords: Mary Buckland; geosciences; women in science.

¹ Estudante de ciências biológicas do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Integrante do grupo de estudos em História da Geologia e Paleontologia CNPq. manutbueno@gmail.com

² Professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie e líder do Grupo de Estudos em História da Geologia e Paleontologia; Diretório dos Grupos de Pesquisas do Brasil – CNPq. waldir.stefano@mackenzie.br.

1. Introdução

Segundo Corsini Filho, et al (2021), por vezes, o acesso à ciência e a educação foi restrito ao público masculino, em virtude da crença da incapacidade da mulher nessas áreas. Isso contribuiu com a desigualdade entre os sexos em diferentes aspectos da sociedade, inclusive nas geociências. É interessante notar, por exemplo, que as mulheres só foram aceitas como membros da Sociedade Geológica de Londres³ em 1919, muito tempo depois do surgimento da instituição. E em um período de três anos, vinte e uma mulheres tinham sido aceitas (BUREK, 2009; VINCENT, 2020).

Também na geociência, antes de serem aceitas como membros em sociedades científicas, as mulheres que se interessavam pela área se limitavam ao cargo de “ajudantes” de seus maridos ou outros pesquisadores que faziam pesquisa nesse campo, no entanto sem a oportunidade de publicarem algo autoral ou realizar uma pesquisa de próprio interesse. Quando muito, algumas dessas mulheres tornavam-se ilustradoras científicas, considerado na época, um trabalho mais fácil e “feminino”, dessa maneira, a mulher podia ser socialmente aceita; como foi o caso de Mary Morland Buckland que nasceu em Londres em 1797 e se destacou por suas ilustrações científicas e pesquisas na área de esponjas e zoófitos marinhos. (KOLBL-EBERT, 1997).

Pesquisadoras como Elizabeth Philpot⁴, Mary Morland e Mary Anning⁵ não somente desenvolviam pesquisas afins como também se correspondiam, a saber, pode-se citar o caso de Elizabeth Philpot, que em 1805 se mudou para Lyme Regis, para formar uma coleção de fósseis e concomitantemente manteve interlocução com Mary Anning e Mary Buckland pois elas compartilhavam a geologia como uma paixão em comum (SMITH et al, 2021). De modo intrigante, Mary Anning também coletava fósseis para serem comercializados e ocasionalmente os entregava para naturalistas para descreverem em seus artigos científicos, como aconteceu com William Buckland⁶, que posteriormente em 1825 se casou com Mary Morland (DUFFIN, 2006; KOLBL-EBERT, 1997; VALERO, 2015).

2. Mary Buckland

“Ela é uma admirável geóloga, e faz modelos em couro sobre algumas das raras descobertas” (GORDON, 1894, p. 91). São com essas palavras que Mary Morland Buckland, ilustradora científica das áreas da paleontologia e geologia foi descrita pela Caroline Fox⁷, em seu casamento com William Buckland, professor da Universidade de Oxford, paleontólogo ilustre do século XIX, nascido em 1784 e conhecido por nomear *Megalosaurus*⁸ em 1824 (GORDON, 1894; KOLBL-EBERT, 1997;).

A descrição do *Megalosaurus* sp por William Buckland teve contribuição da Mary Morland nas ilustrações da mandíbula e dente do fóssil (figura 1), antes mesmo de se casarem (BUCKLAND, 1824; LINCOLN, 2021; MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE OXFORD, 2022).

A aproximação de Mary Morland a William Buckland deu-se, de acordo com Caroline Fox, em certa ocasião em que ela chamou atenção do pesquisador por estar com o mesmo livro que ele (possivelmente um livro de Georges Cuvier), o que principiou uma conversa entre os dois. Eles finalmente se uniram em matrimônio em 31 de dezembro de 1825 na Igreja Marcham, próxima a Abingdon, na Inglaterra (GORDON, 1894).

Outrossim, Mary Morland nasceu em 1797 em Abingdon, na Inglaterra, filha mais velha de Benjamin Morland e da Harriet Baster (1777-1799). Durante sua infância, mudou-se para Oxford e lá conheceu Christopher Pegge, um professor de anatomia que despertou seu interesse pelas ciências naturais.

Fig. 1 Mandíbula e dentes de *Megalosaurus* publicado por William Buckland. Ilustração teve contribuição da Mary Morland Buckland (BUCKLAND, 1824; LINCOLN, 2021; MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE

³ Sociedade Geológica de Londres, fundada oficialmente no dia 13 de novembro de 1807 (BUREK, 2009).

⁴ Elizabeth Philpot (1780-1857) nasceu na Inglaterra, procedente de família rica. Quando seu pai morreu, ela e as irmãs se mudaram para Lyme Regis (situada na região de Dorset, na Inglaterra), o que propiciou conhecerem Mary Anning, estabelecendo assim uma amizade e colaboração na busca de fósseis na região. Aliás, por ser uma mulher desenvolta não perdia a oportunidade de expor seus achados para visitantes locais (VALERO, 2015).

⁵ Mary Anning (1799-1847), natural de Lyme Regis, filha de Richard Anning (1766-1810) e Mary Moore. O casal teve dez crianças, das quais só duas atingiram a maturidade: Joseph Anning (1796-1849) e Mary Anning, que recebeu o mesmo nome de suas irmãs mais velhas, portanto, interessadamente temos três Mary Anning de Lyme Regis. O pai de Mary Anning coletava fósseis ocasionalmente e os comercializava aos turistas de Lyme Regis. Mary Anning aprendeu com seu pai como e onde procurar fósseis na região para também vendê-los e assim ajudar na renda da família. Agindo dessa maneira, Mary Anning encontrou uma das mais belas criaturas extintas, o *Ichthyosaurus* (TORRENS, 2009).

⁶ William Buckland (1784-1856), filho mais velho do Reverendo Charles Buckland, nasceu em Devon, no Reino Unido. Lecionou geologia em 1813 na Universidade de Oxford (DUFFIN, 2006 EDMONDS e DOUGLAS, 1976).

⁷ Caroline Fox (1819-1871) nasceu em Falmouth, na Inglaterra, filha de Robert Were Fox, um pesquisador conhecido por inventar uma Bússola de Inclinação (FOX; PYM, 1882).

⁸ *Megalosaurus* dinossauro nomeado em 1824, por William Buckland. Atingiu cerca de nove metros de comprimento, pesando até três toneladas (BENSON, 2009).

Após o falecimento professor em 1822, Mary Morland “herdou” alguns minerais e fósseis (THE GEOLOGICAL SOCIETY, 2012). De certo, mesmo antes de se casar com William Buckland, Mary Morland já havia contribuído com trabalhos, como a representação da mandíbula de uma hiena extinta, feita em 1822. Tendo como exemplo, a carta de 1824 que contém uma ilustração de um esqueleto de um *Plesiosaurus*⁹ (carta 1) descoberto por Mary Anning e enviado a Mary Morland e, posteriormente, a Georges Cuvier¹⁰ o que sugere que ela mantinha contato com outros fossilistas da época (BUREK e HIGGS, 2007).

Em seguida vem uma curta ilustração com comentário sobre um réptil marinho (figura 2).

Após o casamento, Mary Buckland continuou suas ilustrações, como mostrado no esquema inédito de um vulcão em erupção e uma topografia do Mount Edna, de 1825 a 1830 (figura 3).

Fig. 2 Carta 1: Tradução: A mandíbula do *Ichthyosaurus communis*. Do lias, Lyme Regis. Desenhado com cor preparada a partir do fóssil contemporâneo ao *Ichthyosaurus*. https://oumnh.ox.ac.uk/learn-mary-annings-ichthyosaur#listing_524386_0

Fig. 3 Duas paisagens, sem assinatura, uma, acima, o desenho de um vulcão em erupção e a outra, a topografia do Mount Etna também em erupção, intitulado de: "Etna 1788". Ambos os desenhos foram alinhados no mesmo papel de dimensões: 840 x 660mm. Datado de 1825-1830 (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE OXFORD, 2022).

Fig. 4 Desenho de um molusco cefalópode vivo, separado de sua concha, nomeado por Buckland como: "*Spirula Peronii Magnified 19 Times*" (dimensões: 740 x 550mm). Ilustração do trabalho de William Buckland, o *Bridge Water Treatise*, elaborado por J. Fisher (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE OXFORD, 2022).

Similarmente, produziu mapas e ilustrações de animais, tal qual o desenho inédito de um cefalópode separado de sua concha (figura 4), o "*Spirula Peronii Magnified 19 Times*" (*Spirula Peronii* Aumentada 19 Vezes).

Não somente, mas também as ilustrações inéditas (figura 5) do tatu (da família *Dasypodidae*) feitas por Mary Buckland.

É intrigante saber que no período que Mary Buckland fazia suas ilustrações eram conhecidas diferentes técnicas de desenhos, como a litografia e também a aquarela (TOPHAM, 2020). A técnica de litografia consiste na manufatura de uma gravura sobre uma matriz (pedra calcária ou placa de metal) com um lápis gorduroso, assim, a ilustração se forma por acúmulo de gordura nessa superfície; surgiu por volta de 1796. Já a aquarela tem os pigmentos misturados em

⁹ *Plesiosaurus* é o gênero de um réptil marinho da era Mesozoica (245 – 66,4 milhões de anos atrás), com peso calculado de quatrocentos e cinquenta quilogramas e comprimento que pode chegar a três metros e meio (STORRS, 1997).

¹⁰ Jean-Léopold-Nicolas-Frédéric Cuvier (1769-1832), conhecido como Georges Cuvier, naturalista francês que contribuiu com os estudos de anatomia comparada e paleontologia de vertebrados. O legado de Cuvier é inestimável para a compreensão de diversas espécies de animais vivos e fósseis (FARIA, 2011; ROULE, 1932; TAQUET, 2006).

Fig. 5 Ilustrações de espécies de *Dasypodidae*. O primeiro identificado como *Dasyopus grandis*. Desenhos sem assinatura. 200 x 270mm. Datado em 1832-1836 (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE OXFORD, 2022).

água para a formação das cores necessárias para o desenho. Em 1825, Mary Buckland representou a Costa Jurássica (ilustração inedita, figura 6), utilizando aquarela. Com o objetivo de facilitar o acesso aos fósseis, que poderiam ser grandes e frágeis, os desenhos foram enviados com as correspondências (KOLBL-EBERT, 2012).

No século XIX, mulheres pesquisadoras enfrentavam grandes desafios para realizar trabalhos científicos, já que não eram bem vistas pela sociedade da época. As atividades socialmente aceitas em que as mulheres participavam muitas vezes incluíam a ilustração científica, que Mary Buckland mostrou desempenhar um papel importante ao ter suas ilustrações publicadas nas obras de seu marido (VINCENT, 2020). Em seguida, os desenhos da mandíbula e do dente do *Megalosaurus* sp de 1824, de mais a mais, o desenho inédito de um Ammonite em diferentes perspectivas (figura 7).

Fig. 6 Desenhos de sessões da Costa Jurássica. Todos os Detalhes dessa Sessão entre os gizes foram copiados do mapa do Professor Buckland", e a lápis acima "No.1 copiado da sessão emprestada pelo Professor Sedgwick, julho 1825. Feito por: M". No verso consta a inscrição: "Weymouth" 1430 X 320mm. Produzido em 1825. Aquarela, tinta e caneta (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE OXFORD, 2022).

Fig. 7 Desenhos de duas perspectivas de um ammonite. Inscrição a lápis: "Ammonites striatus... de Lias em Gros Pisling; Amm. beckii Sowerby..." Dimensões de 730 x 580mm (MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE OXFORD, 2022).

Mary Buckland também auxiliava nas produções dos textos de seu marido, apesar de ele não concordar com a presença de mulheres em ambientes científicos, como mostra a passagem em que William Buckland endereçou uma carta ao Roderick Murchison¹¹ em 1832, anunciando estar ansioso pelo encontro da Associação Britânica de Oxford, na qual, segundo ele, mulheres não deveriam ser incluídas (BUREK e HIGGS, 2007; MORGAN, 2019).

É notável o destaque de Mary Buckland entre as mulheres nas geociências, se correspondendo com Roderick Murchison, (apresentada e traduzida a seguir) e Elizabeth Philpot conquistando a admiração de Murchison, que a descreveu como "uma mulher excelente e intelectual que, ao auxiliar várias vezes seu marido nas mais difíceis pesquisas, trabalhou bem em sua vocação para tornar seus filhos merecedores do nome do pai deles" (GORDON, 1894, p. 91; SMITH, et al, 2022).

¹¹ Roderick Impey Murchison (1792-1871), geólogo escocês de família tradicional de proprietários de terras. Em 1805, Roderick foi admitido em um colégio militar em Buckinghamshire, onde ele aprendeu como fazer avaliações topográficas desenvolvendo técnicas de desenho militar, o que contribuiu com suas futuras pesquisas na geologia. Na ocasião, William Buckland, o aconselhou estudar a idade estratigráfica de um campo de carvão em Brora, na Escócia. Roderick construiu sua carreira, durante 15 anos, estudando a estratigrafia Paleozoica- 542 a 251 milhões de anos atrás (STAFFORD, 1989).

Tradução inédita da carta de Roderick Murchinson para Mary Buckland:

Praça Belgrave 16

5 de julho de 1854

Minha querida Senhora Buckland

Se você esteve na cidade eu tinha a intenção de ter pedido a sua aceitação do meu “Silurian” e se você estiver em Islip agora, você vai me contar se e como eu posso te mandar?

Você será a única mulher a quem uma cópia é enviada, e eu faço essa especial exceção por respeito a você e pela gratidão ao seu marido, que ajudou este velho soldado a se tornar um geólogo.

No prefácio do trabalho eu expliquei como o Dr. Buckland foi a primeira pessoa que me incitou a examinar a área exata no qual eu pude abrir a mina que se provou tão rica e instrutiva.

Eu vou lembrar a nossa prazerosa visita em 1831 quando estávamos indo para Wales e quando eu estava procurando por novos ares e exercícios para a minha mente inquieta.

Poxa! Nenhuma mudança, desde o Natal, não tem me afligindo mais do que a visitação na qual você, e sua família foram atingidos.

Meu livro lida, necessariamente, com os assuntos no qual meu amigo iminente mais se distingue, mas as duas ou três alusões que eu fiz a ele vão te gratificar.

Minha esposa está agora indisposta, desanimada e gotosa. Ela teve um ataque espasmódico hoje no qual me deixou perplexo, mas passou. Nós alugamos a Lchfield House Richmond para o verão e vamos para lá na próxima segunda-feira. Se ela melhorar, eu posso fazer uma viagem curta para a Alemanha – para respirar ar puro e me exercitar, pois muitas ocupações me mantêm vivo. Sem elas eu logo sucumbirei.

Eu estou confiante que você vai gostar do tom em que eu tratei a infeliz “contenda” do meu velho amigo Sedgwick.

Lyell, embora meu último capítulo o tenha atingido duramente, elogiou muito meu trabalho e particularmente na maneira na qual eu lidei com as sombras do Cambriano que se dissiparam diante dos esforços de tantos homens dedicados – alguns dos quais, certamente, foram pagos ou subornados por mim.

O meu caso é simplesmente que a “verdade” tão antiga que Lonsdale escreve, não pode ser colocada de lado.

Meu prefácio e as 3 linhas de dedicação ao De La Beche com um mapa literalmente feito pelas pesquisas do governo previnem qualquer disputa adicional.

Sempre seu sincero amigo

Roderick Murchison.

Outrossim, Mary Buckland também coletou de animais da natureza, como alguns exemplares raros de esponjas, descritas seguidamente por Louis Agassiz¹² e Charles Lyell¹³ (DAVIS, 2012). Notadamente, em 1856, ela iniciou os estudos com esponjas e zoófitos marinhos após a morte de seu marido, vindo a falecer em 30 de novembro de 1857 (KOLBL-EBERT, 1997). Ilustradora científica, Mary Morland Buckland teve grande destaque na área da Paleontologia e Geologia em um momento incomum de ter mulheres na ciência, mesmo antes de se casar com William Buckland.

3. Agradecimentos

Ao meu orientador, Waldir Stefano, que permitiu a concretização deste trabalho dando-me a oportunidade, em conjunto à Universidade Presbiteriana Mackenzie de escrever sobre a Mary Buckland.

Agradeço a Susan Newell, por me prover artigos que continham informações essenciais para esse material, também reconheço o auxílio dado por Richard Bull, pelo envio das correspondências de Mary Buckland, além de me indicar pesquisadores para obtenção de informações adicionais; Ao enviar um arquivo com descrições de imagens e cartas presentes no arquivo do Museu de História Natural da Universidade de Oxford, Eliza Howlett prestou um grande serviço; a Nina Morgan que também forneceu fontes importantes de pesquisa para esse trabalho; ao Peter Lincoln que me enviou a carta do Roderick Murchison enviada à Mary Buckland, citada nesse artigo; e ao Matthew Barton, que compartilhou as imagens e correspondências do arquivo do Museu de História Natural da Universidade de Oxford. Magno Castelo Branco também recebe nosso agradecimento pela contribuição neste trabalho.

¹² Jean Louis Rodolphe Agassiz (1807-1873) nasceu em Motier, na Suíça. Filho de Louis Rodolphe Agassiz e Rose Mayor, reconhecido como pesquisador da história natural da Terra. Contribuiu com trabalhos nas áreas da zoologia e geologia (AGASSIZ, L., AGASSIZ, Cabot C.1885).

¹³ Charles Lyell (1797-1875), natural de Kinnordy, no Reino Unido. Autor da famosa obra: Princípios da Geologia, de 1864 (LYELL, 1881).

4. Referências

- AGASSIZ, Louis; AGASSIZ, Elizabeth Cabot Cary. Louis Agassiz: His Life and Correspondence. Londres: Macmillan and Co., 1885.
- BENSON, Roger B. J. A description of *Megalosaurus bucklandii* (Dinosauria: Theropoda) from the Bathonian of the UK and the relationships of Middle Jurassic theropods. Londres: Zoological Journal of the Linnean Society, 2010.
- BUCKLAND, William. Notice on the *Megalosaurus* or great Fossil Lizard of Stonesfield. Inglaterra: The Society, 1824.
- BUREK, Cynthia V; HIGGS, B. (Bettie); Geological Society of London. The role of women in the history of geology. Londres: Geological Society, 2007.
- BUREK, Cynthia V. The first female Fellows and the status of women in the Geological Society of London. Londres: The Geological Society, 2009.
- DUFFIN, Christopher J. William Buckland (1784-1856). Reino Unido: © Blackwell Publishing Ltd, Geology Today, 2006.
- EDMONDS, J. M.; DOUGLAS, J. A. William Buckland, F. R. S. (1784-1856) and an Oxford geological lecture, 1823. Londres: Royal Society, 1976.
- FARIA, Felipe A. Georges Cuvier: natural history of pre-Darwian Times. Santa Catarina: Hist Cienc Saude Manguinhos, 2011.
- FILHO, Caio Corsini; ARAÚJO, Bruna; ALMEIDA, Mythras; STEFANO, Waldir. Mignon Talbot e o “pet” Podokesaurus. São Paulo: Revista Vita Scientia, 2021.
- FOX, Caroline; PYM, Horace. Memories of Old Friends. Being Extracts from the Journals and Letters of Caroline Fox, of Penjerrick, Cornwall, from 1835 to 1871. Filadélfia: J. B. Lippincott & co., 1882.
- GORDON, Elizabeth Oke. The Life and Correspondence of William Buckland. Michigan: Hazell, Watson and Viney, 1894.
- KÖLBL-EBERT, Martina. Mary Buckland (Née Morland) 1797–1857. Alemanha: Earth Sciences History, 1997.
- KÖLBL-EBERT, Martina. Sketching rocks and landscape: drawing as a female accomplishment in the service of geology. Earth Sciences History, 2012.
- LINCOLN, Peter. Ten Views of a Landslip. A personal appreciation and analysis of the Great Bindon Landslip in its historical and scientific context. Lyme Regis: Lyme Regis Museum, 2021.
- LITHOGRAPHS of teeth and bones found in Kent’s Hole 1825- [1829]. The Geological Society, Londres. Disponível em: <<https://www.geolsoc.org.uk/Library-and-Information-Services/Collection-Highlights/Women-and-Geology/Mary-Buckland/Lithographs-of-teeth-and-bones-found-in-Kents-Hole>>. Acesso em: 07/02/2023.
- LYELL, Sir Charles. Life, Letters and Journals of Sir Charles Lyell, Bart. Londres: AMS Press, 1881.
- MARY Buckland née Morland (1797-1857). The Geological Society, 2012. Disponível em: <<https://www.geolsoc.org.uk/Library-and-Information-Services/Collection-Highlights/Women-and-Geology/Mary-Buckland>>. Acesso em: 13 abr. 2023.
- MORGAN, Nina. Behind Every Good Man.... Reino Unido: Geological Society, 2019.
- MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL DE OXFORD. Acervo do museu. Reino Unido: 2022.
- ROULE, Louis. La Vie, la Carrière et la Mort de Cuvier. França: Archives du Muséum national d'Histoire naturelle, 1932.
- SMITH, Nickolas de Azevedo; PEREIRA, Gabriela Suñer; STEFANO, Waldir. Elizabeth Philpot: fossilista à penumbra de seus conhecidos. Brasil: Vita scientia, 2022.
- STORRS, Glenn W. Chapter 6 - Morphological and Taxonomic Clarification of the Genus Plesiosaurus. Academic Press, 1997.
- TQUET, Philippe. Georges Cuvier: Naissance d'un génie. Odile Jacob, 2006.
- TOPHAM, Jonathan R. Redrawing the Image of Science: Technologies of Illustration and the Audiences for Scientific Periodicals in Britain, 1790–1840. Chicago: Chicago Press, 2020.

TORRENS, Hugh. *Mary Anning (1799–1847) of Lyme; ‘the greatest fossilist the world ever knew’*. Londres: Cambridge University Press, 2009.

VALERO, Sandra Ferrer. PESCANDO FÓSSEIS, ELIZABETH PHILPOT (1780-1857). *Mulheres na História*, 2015. Disponível em: <https://www.mujaresenlahistoria.com/2015/09/pescando-fosiles-elizabeth-philpot-1780.html>. Acesso em: 16 mar. 2023.

VINCENT, Aude. *Reclaiming the memory of pioneer female geologists 1800–1929*. França: École Normale Supérieure-PSL Université and CNRS, 2020.